

СОПОЛДАГИ ОРНАМЕНТАЛ АНЪАНАЛАРНИНГ РЕФЛЕКЦИЯСИ

М. Б. Адилбаева

И.В.Савицкий номидаги давлат санъат музейи, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус
шаҳри

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2163-2900>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895209>

Аннотация. Ушбу мақолада антик давр ва эрта ўрта асрларда сарой томларини безаб турган безакли керамика буюмлари - гумблар, қозонлар ва меъморий безак намуналари кўриб чиқилади. Сарой деворларини безашида шилатиладиган узум шаклидаги безак таҳлил қилинади. Ўрта Осиёда узумчиликнинг ривожланиши ва у билан боғлиқ турли анъаналар ҳақида маълумотлар берилган.

Калим сўзлар: карниз, шакл, узумчилик, камар безаклари, Жанубий Оролбўйи, антик давр ва илк ўрта асрлар.

Аннотация. В данной статье рассматриваются орнаментальные керамические изделия – хумы, горшки и образцы архитектурного декора, украшавшие дворцовые крыши в период античности и раннего средневековья. Анализируется орнамент в виде винограда, использовавшийся в украшении дворцовых стен. Сообщаются сведения о развитии виноградарства в Средней Азии и различные традиции, связанные с ним.

Ключевые слова: карниз, форма, виноградарство, арочный декор, Южное Приаралье, античность и раннее средневековье.

Abstract. This article examines ornamental ceramic products - hums, pots and examples of architectural decoration that adorned palace roofs during the period of antiquity and the early Middle Ages. The ornament in the form of grapes, used to decorate the palace walls, is analyzed. Information is provided on the development of viticulture in Central Asia and various traditions associated with it.

Keywords: Cornices, form, viticulture, arched decoration, Southern Aral Sea region, antiquity and the early Middle Ages.

Бугинги кунда Қорақалпоғистоннинг И.В.Савицкий номидаги давлат санъат музейининг археология фўндида сопол ва гипс буюмларнинг орасида нақшлар билан безатилган ранг-баранг топилмалар сақланмоқда. Ушбу топилмалар асосан, Жанубий Орол бўйи худудидаги Кават қалъа, Джампиқ қалъа, Миздахкон мажмуаси, Жанубас қалъа, Гяур қалъа, Калали-кир, Акшахон қалъа (Қозокли-ётган) сингари тарихий жойларда қазилма ишлари давомида топилган. Топилмалар орасида хумлар, карнизлар, декор безаклари бор бўлиб, хумларнинг аксарият қисмининг ташқи тарафига жуда юқори даражадаги дид билан нақш ва безаклар берилган. Бу орнаментациялар асосан рельефли, тулқинсимон, ўсимлик тарзли ва меъморий декорларни ифодаловчи безаклар ва қолиплардир.

Жанубий Орол бўйи халқлари азал-азалдан ўзларининг санъатга бўлган мухаббатини ҳар-хил кўринишда намоён этган десак асло муболаға бўлмайди. Қадим вақтларда отобоболаримиз ўзлари кўриб турган табиаттаги гўзалликни ифодалаш учун қоғоз ёки бошқа нарсалар етишмаслиги туфайли бу қизиқишларини асосан сопол буюмларини безатиш орқали кўрсатган. Нимага деганда сопол буюмларига расм чизиш ҳам, нақшлар билан безатиш ҳам, ёзув-чизувларни ёзиш ҳам анча осон. Сопол буюмлар - уларнинг ҳунарини кўрсатиш услубларининг инструментларининг бири бўлган.

Гапимизнинг исботи тариқасида милоддан аввалги V-IV асрга тегишги дея баҳоланган сарой деворларини безатган узум дастаси ва барги тасвирланган намунани айта оламиз. Безак гипсдан ишланган ва қўйма услубда ясалган. Таҳлил қилганимизда, асосан ушбу тариздаги безаклар Тупроқ қалъа сарой деворларини безатган. М.Г.Воробёвнинг фикрларига таянадиган бўлсак, Тупроқ-қалъанинг ички меъморий декорини безатишда жуда кенг тарқалган услуб бу - қолиплардан фойдаланиш бўлган. Буларга деворлар бўйлаб тортилган карнизлар, рельефли плиталар, тор багет, мева ва баргларнинг гулчамбарлари ва деворлар текислигидан чиқиб турадиган бошқа расм ва ҳайкалтарошлик намуналарини ҳам киргиза оламиз [2]. Бу еса меъмориликнинг антик даврларда ҳам юқори даражада ривожланганининг янабир исботидир.

Тарихий манбаларга суянадиган бўлсак, узум мевасига урғу берганимизда даставвал инсоният томонидан узум етиштиришнинг пайдо бўлиши, узумзорларнинг ташкиллаштирилиши бошлагани ҳақида гапиришимиз керак. Ушбу археологик фактлар яқин Шарқдаги неолит даврида қайд этилган [5].

Ўрта Осиёдаги узумчиликка келадиган бўлсак, у ҳам қадим замонлардан бери ривожланган. Ва бугунги кунга қадар бизга жуда кўп турли хил ёзма манбалар, шунингдек, кўплаб археологик маълумотлар етиб келди, уларнинг баъзиларини еслатиб ўтмоқчимиз. Жанубий Туркменистоннинг Намозга-тепе аҳоли яшаш пунктида олиб борилган қазилма ишларида топилган узум уруғлари милоддан аввалги IV-III минг йилликларга бориб тақалади. Шунингдек узум уруғлари Қўйқирилган қалъа (мил.ав.IV аср- милодий IV аср) ва Тупроқ-қалъа (III-IV аср) тарихий обидаларида олиб борилган қазилма ишларида ҳам топилган [4].

Ўрта Осиё халқларининг мусулмон маданиятларида ҳатто қадимги юнон Дионис худосига ўхшаш узумчилик ва виночилик худосига сиғиниш ҳам мавжуд еди. «Дионийс» худоси персонажи ҳақида гувоҳлик берувчи ҚР И.В.Савицкий номидаги давлат санъат музейининг археология фўндида сақланаётган Қўйқирилган қалъанинг мил.ав. III-II асрларга тегишли қатламидан топилган, бир қўлида пичок ва иккинчисида узум ушлаб турган терракота статуэткасини (КП-3776) кўришимиз мумкин. Демак, қадимги даврларда, антик даврларга келиб, шу маданиятнинг яъни статуэткларнинг кириб келиши билан бу ерларда меъморий декорларнинг биринчи услублари пайдо бўлди.

Милоддан аввалги даврларда Марказий Осиё халқлари сарой деворларини безатишда ёққол кўзга ташланувчи карнизлар, плиталардан фойдаланган бўлса, Ўрта асрларга келиб бу безаклар уй-рўзғор буюмларининг ташқи томонини ҳар-ҳил меъморий безаклар, арка шаклидаги орнаментлар билан безаш урф бўла бошлайди. Гапимизнинг тасдиғи сифатида музейнинг археология фўндида урин олган хумларни келтиришимиз мумкин. Хумлар асосан Ўрта Осиё халқларида озик-овқат маҳсулотларини сақловчи вазифасини бажариб келган. Улар хумлар орқали фақат ўз ихтиёжини қондириб гина қолмасдан, ўзларининг санъатга бўлган қизиқишларини ва қобилиятларини рўзғор буюмларини безатиш орқали ҳам намоён қилган.

Исломгача даврга тегишли бўлган Қават қалъадан топилган (КП-36494) қизил лойдан ясалган фрагментнинг тепа қисмида аркасимон нақшларни кўришимиз мумкин. Ушбу орнамент арка шаклидаги нақшнинг енг дастлабки соддароқ кўриниши дейиш мумкин. Пастроғида бўлса, тўлқинсимон орнаментнинг гувоҳи бўламиз. Бу декорни берилганлигининг асл сабаби, халқ дарё буйи дельтасида яшайди. «Хорасм» сўзи қадимги форс тилидан таржима қилинганда, «кўп гўшт» маъносини билдириб, *гўшт* сўзи бу ерда

балиқ маъносини билдирган, халқ асосан балиқчилик билан кун кўрган. Шунинг учун ҳам, бизнинг ўлкадан қадимги, антик ва ўрта асрларга тегишли бўлган сигир қовурғасидан ясалган, ов тўқиш учун ишлатилган махсус инструментлар, балиқ суяклари кўплаб топилмоқда.

Тўлқинсимон орнаментнинг символини кейинги даврларда, кечки ўрта асрларга келиб, XVI-XVIII, XVII-XIX асрларда шу ерда яшовчи қорақалпоқларда, қозоқларда, туркман ва ўзбекларнинг халқ амалий санъат буюмларида, текстилида - гилам тўқимачилигида, ўтов (қора уй) декорацияларида, аёл-қизлар кийимларида учратамиз. Этнограф олим А. Алламураатовнинг китобида қорақалпоқларнинг тақиясини келтириб ўтади [1]. Тақиянинг енг пастки қисмида тўлқин тарзли орнаментни кўраамиз. Тўлқинсимон орнамент – стилизацияланган сувнинг шовқинли тўлқини ифодалайди.

Жампиқ қалъадан топилган хумнинг (КП-36708) ташқи тарафи жуда нозик дид билан безатилган, юқори тарафи арка шаклидаги безаклар, арканинг ичкари томонида қалитни еслатувчи нақшлар, арканинг ўзида бўлса арча дарахти барглари яъни ўсимлик тарзли орнаментлар ҳам бор. Ушбу нақшларнинг пастроғида босма шаклда мойчечак гулларини еслатувчи горизонтал ва вертикал қаторларда нақш босилган (штампованный орнамент). Умумий ҳисобда хумнинг 3 та тутқичи бор, тўртинчиси сақланмаган. Хумларнинг ташқи томонидаги арка тарзли безаклар дастлаб стилизацияланган орнамент бўлган бўлса, кейинчалик бу безаклар реал композицияга айланганлигини Джампиқ қалъанинг цитадельлари мисолида кўриш мумкин.

Хумнинг даврини аниқлаганимизда археолог олим О.Т. Доспанов ўзининг «Жампиқ-қалъа – Ўрта аср ёдгорлиги» номли китобида ушбу хумни XII-XIII асрларга тегишли эканлигини ёзади [3].

Музейнинг археология фўндидан ўрин олган янабир аркасимон шакл берилган, арча барглари кўринишидаги нақшлар билан безатилган КП-36450 рақами остидаги хумга назаримизни қаратамиз. Қизиқарли тарафи шундаки, бирҳил шаклдаги орнаментациянинг фақатгина Жампиқ қалъадан топилган хум эмас, балким Кават қалъадан ҳам топилганлиги. Шундан кўриниб турибдики, буйерда умумий кулолчилик устахоналарининг бўлганлиги, уша йерда таълим олган уста-хунармандларнинг кейинчалик бошқа шаҳарларга бориб ўзларининг ижод маҳсулларини янада кенгрок таратиш мақсадида кичик устахоналарини очганлигини билсак бўлади. Қават қалъа ва Жампиқ қалъанинг ўртасидан оқиб ўтувчи Гавхаре каналининг бўлганлиги ва шу каналнинг икки томонида жойлашган халқнинг бири-бири билан тигиз сиёсий-иқтисодий, диний, маданий ва савдо аълоқаларининг ўлганлигининг тасдиғини шу хумлар тимсолида кўрсак бўлади.

Демак, юқорида сўз юритилган маълумотларга таянган ҳолда, сопол буюмларининг сиртки тарафининг нақадар гўзал дид билан безатилиши, нақшларнинг асрлар давомида ривожланиб, реал композицияга айланиши-ю, сарой деворларининг капительлари пайдо бўлишига асос сифатида хизмат қилганлигининг гувоҳи бўламиз. Орадани қанча асрлар ўтса ҳамки, бизларгача етиб келган шундай асори атиқалар, музей фўндларини тўлдириб турган бебаҳо ғазийналар - ўз тарихимизни чуқурроқ англаб етишимизга асосий сабаблардан бири бўлмоқда.

REFERENCES

1. Алламураатов А. Каракалпакское декоративно-прикладное искусство. Вопросы художественного своеобразия. Самарканд: МИЦАИ. – 2019. – 220 с.

2. Воробьёва М.Г. К вопросу о технике внутренней отделки помещений дворца Топрак кала/ТХЭ. М.: - 1952. т. 1. – с. 67 – 86
3. Доспанов О.Т. Жампик –қалға-Ўрта аср ёдгорлиги. Нукус: - 1992. – 45 б.
4. Доспанов О.Т. Некоторые сведения и археологические материалы о виноградарстве различных эпох вдоль бассейна Амударьи//Ўрта Осиё тарихи ва археологияси. Матер. конф. Термез: - 2022. – с. 32 – 35
5. This, Patrice; Lacombe, Thierry and Thomash, Mark R. Historical Origins and Genetic Diversity of Wine Grape // Trends in Genetics: journal. Cell Press, -Vol.22, no.9. – P.511-519.